

КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК СТИМУЛ ОБНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Рахматуллаева Шахноза Ходжиакбаровна

Общеобразовательная школа №169, преподаватель

Shqxnzamacbok@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье актуализируется проблема проявления клипового мышления у подростков и анализируется его влияние на познавательные процессы в средней школе. Раскрывается сущность понятия «клиповое мышление», описываются характеристики когнитивной реальности, учитывающие данный феномен. Обозначаются векторы учебного процесса, опосредованные клиповым мышлением обучающихся; рассматриваются основные технологии обучения подростков с клиповым мышлением. Делается вывод о необходимости совершенствования образовательного процесса современной средней школы, учитывающего потребности и особенности подростков с клиповым мышлением.

Ключевые слова: *плодотворное, разумное, клиповое мышление, подростки, образовательный процесс, технологии обучения.*

CLIP THINKING AS AN INCENTIVE FOR UPDATING PEDAGOGICAL PRACTICE

ABSTRACT

The article actualizes the problem of clip thinking in adolescents and analyzes its impact in cognitive processes. The essence of the concept of "clip thinking" is revealed, the characteristics of cognitive reality that take this phenomenon into account are described. The vectors of the educational process mediated by clip thinking of students are indicated; the main technologies of teaching teenagers with clip thinking are considered. It is concluded that it is necessary to improve the educational process of modern secondary schools, taking into account the needs and characteristics of adolescents with clip thinking.

Key words: *clip thinking, teenagers, educational process, learning technologies.*

ВВЕДЕНИЕ

Увеличение роли знания, стремительный рост информационного поля и развитие информационных технологий, а также гаджеты смещающие активность человека в виртуальный мир, привели к тому, что современное общество перешло на новый этап развития – информационный. Значительные изменения закономерно происходят и в ментальной сфере. Воздействие телевидения, компьютерных игр, Интернета и даже современной литературы способствует формированию у многих представителей молодого поколения особого типа мышления и сознания, обозначаемого как «клиповое мышление», «клиповое сознание». Многие специалисты сходятся на том, что однозначного научного определения клипового мышления на данное время нет.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

Методологическую базу составляют исторический подход, научность, историко-сравнительный анализ, а также заключения основанные на выводах систематизированных исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Клиповое мышление - это направление в развитии отношений человека с информацией. Формируется такое мышление на протяжении многих лет. Когда любая информация большого объёма не может задержать внимание и интерес подростков более десяти минут. Клиповое мышление это подача информации малыми отрывками за короткий промежуток времени.

Слово «clip», от которого и произошел этот термин, в переводе с английского языка означает какой-либо фрагмент текста, отрывок из фильма или вырезку из газеты или журнала [1, 12 с]. Поэтому под термином «клиповое мышление» понимается привычка воспринимать информацию, как и весь окружающий мир в целом, с помощью короткого, яркого, очень выразительного образа. Главное требование к клипу - это краткость и красочность его фрагментов.

ОБСУЖДЕНИЕ

Процесс разделения мышления на «клички», «клипы», как отмечает Аксенов Л.Б., начался еще в XVIII в. с появлением первых газет, содержащих набор коротких, не связанных между собой текстов. В XX в. кинематограф привнес элемент визуализации, который накладывался на смысловую «клиповость». Распространение телевидения и, самое главное, вхождение в нашу жизнь компьютерных технологий и Интернета, широко применяющих приемы «клиповой» эстетики, способствовали изменению человеческого сознания, которое и было зафиксировано в понятии «клиповое мышление» [2, 34 с].

Зеппинг - это вид психологической зависимости, который приобрел человек, пользуясь пультом от телевизора. *Зеппинг* – это процесс, в ходе которого путем безостановочного переключения каналов телевидения создается новый образ, состоящий из обрывков информации и осколков впечатлений.

Этот образ не требует подключения воображения, рефлексии, осмысления, здесь все время происходит обновление информации.

Сегодня это характерно для школьников, которые таким образом просматривают телевизор, интернет, журналы, книги и даже учебники, читая только заголовки.

Постепенно в педагогике формируется новое понятие - клиповое мышление. В России первым употребил термин «клиповое мышление» Федор Иванович Гиренок (российский философ, доктор философских наук, профессор). Он считал, что понятийное мышление молодого человека перестало играть важную роль в современном мире, что происходит замена линейного, бинарного мышления нелинейным мышлением. По его мнению, европейская культура выстраивается на системе доказательств. Русская культура, поскольку корни ее византийские, - на системе показа. И мы в себе воспитали, может быть, после И.Дамаскина, понимание картинок. Мы формировали в себе не понятийное мышление, а, как я его называю, клиповое, ...реагирующее только на удар» [3, 24 с].

Появление клипового мышления во многом было обусловлено процессом глобализации, сложным процессом мировой интеграции стран. Это основано на потребности в объединении и возможности коммуникации с помощью перевода понятий на знаковый язык. Клиповое мышление путём упрощения и символизации позволяет воспринимать одни и те же понятия и образы носителями разных языков без перевода. Глобальное коммуникативное пространство заставляет культуры функционировать по его законам.

В конце 90-х годов XX века термин «клиповое мышление» вошел в педагогику и психологию. В настоящее время термин «клиповое мышление» обозначает особенности мыслительной деятельности современных школьников, которые живут в обществе новых высоких информационных технологий и которых отличает скорость восприятия образов, визуальность, эмоциональность, ассоциативность.

Клиповое мышление предполагает упрощение усвоения материала, игнорируя его глубину. Теряется способность к анализу и выстраиванию длинных логических цепочек. В тоже время клиповое мышление можно

рассматривать как защитную реакцию организма на информационную перегрузку и способ получения большего объема информации.

В учебниках педагогики и психологии говорится, что для любого мыслительного процесса ученику нужно время. Вместе с тем клиповое мышление предполагает быструю реакцию на информацию: быстро думать, быстро понимать, быстро говорить, быстро принимать решение. Все, что мешает этому, должно быть оставлено без внимания. Быстро говорить ученику мешает биологическая особенность речевого аппарата [4, 12 с]. В связи с этим при клиповом мышлении школьники сводят к минимуму речь, заменяя ее схемами, рисунками, символами. Поэтому первый признак клипового мышления – это языковой минимализм, речевая бедность. Клиповое мышление характеризует не способ связывания одного суждения с другим, а наглядное, образное изображение мысли в целом.

Понятия «смотреть» и «видеть» являются синонимами частично. Для человека с самого рождения это разные процессы: первый ближе к физиологии, второй связан с сознанием. Так, несколько людей могут смотреть на один и тот же символ, но видеть его по-разному. Такая способность видеть не только глазами, но и воображением, получила соответствующее определение – визуальное мышление. По мнению ученых, у современных школьников клиповое мышление и визуальное мышление тесно связаны между собой.

Мозг ребенка очень быстро меняется в сторону способности перерабатывать огромный объем информации, который поступает в динамичной форме. Платой за это становятся рассеянность, гиперактивность, дефицит внимания и предпочтение визуальных символов логике и углублению в текст. Эти изменения в поведении и характере школьников являются признаком формирования клипового мышления.

На начальной стадии процесс формирования клипового мышления происходит задолго до школы. Основную роль в формировании клипового мышления выполняют средства массовой информации, телевидение, Интернет, мобильная связь, разнообразные социальные сети.

Все эти каналы используют приемы клиповой подачи информации. Это формирует у молодых людей новое визуальное восприятие и клиповое мышление.

Как же изменился психологический портрет ученика, если он совершает несколько действий одновременно и даже не видит, в чем может быть проблема. Выполнять уроки и параллельно сидеть в социальной сети, просматривать ролики, слушать радио, кликать по фотографиям и одновременно решать

математические задачи или размышлять над затронутыми проблемами в романе – кому под силу такая смена информации, как ни современному школьнику?

Ученые отмечают, что первым делом у нынешних детей изменяется внимание. Такой вывод сделан на основании исследования внимания у школьников разных поколений. Если 10 лет назад ребенок мог удерживать внимание 45 минут, то сейчас 10-15 минут. Снижается устойчивость внимания, которая помогает ученику сопротивляться отвлекающим факторам, благодаря чему он может долго сосредотачиваться на конкретном объекте или действии.

Устойчивость внимания в настоящее время уменьшается в десятки раз по сравнению с предыдущим поколением. Зато переключение и распределение внимания у современных детей развиты хорошо.

Переключение – это психологическая характеристика внимания, суть которой заключается в перемещении внимания с одного объекта на другой, новый. Изменяется и такой показатель, как объем внимания. Сегодня этот показатель у учащихся возрастает и характеризуется количеством элементов, которые он может воспринимать в одно и то же время. Более ярко проявляется свойство распределения внимания. Такое свойство отвечает за умение наблюдать за несколькими предметами или выполнять несколько разнонаправленных действий в одно и то же время.

Особенно необходима в процессе обучения память. Учащимся любого возраста требуется запоминать много учебного материала.

Память – это свойство организма запоминать, сохранять и воспроизводить информацию. Эти характеристики памяти являются обязательной частью учебного процесса. Но и в этой сфере уже просматриваются особенности памяти у представителей разных поколений.

У современных детей лучше развивается кратковременная память, чем долговременная. Кратковременная память сохраняет небольшие объемы информации. Если информация не важная, то память быстро избавляется от нее. Долговременная память надежно сохраняет информацию в течение длительного времени. Физиологически информация сохраняется долго в том случае, если есть смысл ее хранить. Современному ребенку, имеющему возможность в любое время найти нужную информацию в Интернете, нет смысла хранить ее в своей памяти. Изменяется и структура запоминания информации. В настоящее время ученики совершенно точно запоминают не содержание, а место, где находится какая-либо информация. Меняется интенсивность мнемонических процессов. У молодого поколения формируется другая память, другие процессы запоминания. Меняется и процесс мыслительной деятельности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современном процессе обучение учеников в школе для длительного удерживание внимание преподаватели используют много технологии. Для того чтобы знание наиболее лучше усваивались. Можно разумно плодотворно подавать материалы кратковременными красочными визуальными средствами. Наиболее эффективным средством являются современные презентации. Также можно добавить работу с глоссарием (не более 10 минут), собственный проект ученика. Таблицы с разъяснениями, видеоряд.

В заключении хотелось бы отметить в современном мире педагогический процесс испытывает влияние информационных технологий. Уже признано, что информационные технологии увеличивают динамику педагогического процесса. Очень быстро растет общий уровень развития личности и темпы достижения целей педагогического процесса, повышается уровень воспитательной и образовательной работы, создаются условия для улучшения эффективности управления образовательным процессом.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Книги

1. Березовская И.П. Проблема методологического обоснования концепта «клиповое мышление», 2015.
2. Букатов В.М. Клиповые изменения в восприятии, понимании и мышлении современных школьников – досадное новообразование «постиндустриального уклада» или долгожданная реанимация психического естества? 2018.
3. Старицына О.А. Клиповое мышление VS образование. Кто виноват и что делать? - Азимут научных исследований: педагогика и психология, 2018 г

Журналы

4. Ривкин Е.Ю. Клиповое мышление как стимул обновления педагогической практики. Психология в школе. №1 (13) январь 2015 г.